

KATMAN PORTAL

Afet Sonrası Toparlanma: Kimileri İçin Gerçek, Kimileri İçinse Bir Umut

Author(s): Emel Memiş**Published:** Nisan 9, 2026**URL:** <https://katmanportal.com/?p=4089>

Abstract 6-7 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Bugün genel kanı toparlanmanın tamamlandığı ve hayatın normale döndüğü yönünde. Peki, rakamlar bu görüşü ne kadar destekliyor? Daha da önemlisi, bu toparlanma kimin için gerçekliği temsil ediyor?

6-7 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Bugün genel kanı toparlanmanın tamamlandığı ve hayatın normale döndüğü yönünde. Peki, rakamlar bu görüşü ne kadar destekliyor? Daha da önemlisi, bu toparlanma kimin için gerçekliği temsil ediyor?

Afet Sonrası Toparlanma: Kimileri için gerçek, kimileri içinse bir umut

6-7 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Bugün, genel kanı toparlanmanın tamamlandığı ve hayatın normale döndüğü yönünde. Peki rakamlar bu görüşü ne kadar destekliyor? Daha da önemlisi bu toparlanma kimin için gerçekliği temsil ediyor?

On bir ilde elli binin üzerinde can kaybı, yüz binlerce yaralı ve yaklaşık iki buçuk milyon kişinin geçici barınma koşullarında yaşamak zorunda kalması, depremin, algıları aşan yıkımını ortaya koyuyor. Ancak tabii bu büyüklükte bir kaybın etkisini ölçmek ya da toparlanma süreci, yakınlarını, onlarca kişiyi kaybetmiş biri için ne ifade edebilir ki?

Depremin ardından acil yardım çabasından sonra aralıksız politika raporları hazırlandı ve değerlendirmeler yapıldı. Bu kapsamda önerilen politikalar öncelikler tanıdık bir çerçevede kuruldu ve bugün de süreç aynı doğrultuda ilerliyor. İlk tartışmalarda iyileşme, dayanıklılık, afet risk yönetimi gibi kavramlar öne çıkan başlıklardı. Bugünse bu kavramlara yeniden yapılanma, yeşil teknoloji, dijital ekonomi dahil edildi. Ekonomik "canlanma" büyük ölçüde ihracat odaklı sanayi ve imalat üretiminin desteklenmesi, geniş ölçekli konut projeleri ve bu üretim alanlarına yönelik teşvikler etrafında şekillendi. Tam da bu noktadan hareketle, bu yazıda afet sonrası toparlanma tartışmalarını bakım hizmetleri açığı üzerinden yeniden düşünmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Afetler, piyasaların ortadan kalktığı ve kamusal hizmetlerin yetersiz kaldığı koşullarda, bakım altyapısındaki boşlukların en görünür ve en sert biçimde açığa çıktığı kırılma anlarıdır.

Deprem etkileri, özellikle zorunlu göçle birlikte, merkez illerle sınırlı kalmadı; bölgenin çok ötesine yayıldı. Üstelik süreç tekil bir afetle sınırlı kalmadı. Deprem ardından yaşanan sel ve su baskınları ile zirai don olayları, kırılabilirliği daha da derinleştirdi. Sivil toplum örgütlerinin yürüttüğü saha araştırmaları ise bu çoklu afetler sürecinin mevcut eşitsizlikleri nasıl yeniden ürettiğini açığa çıkardı. Deprem sonrasında toplum yararına çalışma programları, istihdam paketleri devreye alınsa da bu dönemde resmi istihdam ve işgücü verileri erişilebilir olmadığından bölgedeki gelişmeleri daha çok saha araştırmaları üzerinden izleyebildik. Bugün, üç yıl sonra, artık resmi veriler de mevcut ve bu veriler toparlanma iddialarını deprem öncesi durumla karşılaştırmalı olarak değerlendirmemizi sağlıyor.

Toparlanma Var Ama Nasıl?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işyeri verileri^[1], toparlanmanın nasıl okunması gerektiğine dair ilk kırılmayı gösteriyor. Toplam işyeri sayıları 2022 yılındaki sayılara kıyasla yükselmiş ve 2025 itibarıyla deprem öncesi seviyeleri aşmış. Ancak bu artış kalıcı ve geçici işyerleri ayrımında incelendiğinde, tablo önemli ölçüde değişiyor. Rakamlar aşağıdaki Tablo 1 ve 2'de yer alıyor. Bu ayrımın etkisi en net biçimde Adıyaman'da görülüyor.

Tablo 1. Özel işyeri sayısında yıllık değişim, 2022-23

İl	Özel işyeri 2022	Yıllık Değişim 2022-23	Özel işyeri 2025
Hatay	28.015	-%33,9	29.112
K.Maraş	18.957	-%25,4	20.652
Malatya	13.835	-%32,9	14.266
Adıyaman	8.580	-%27,2	10.035
Türkiye	2.139.548	-%0,3	2.258.685

Kaynak: SGK, 03.2026.

Tablo 2. Daimi ve geçici ayrımıyla özel işyeri sayısı: 2022-Aralık 2025.

İl	Daimi İşyeri Sayısı 2022	Daimi İşyeri Sayısı Aralık 2025	Daimi İşyeri Sayısında Değişim	Geçici İşyeri Sayısı 2022	Geçici İşyeri Sayısı Aralık 2025	Geçici İşyeri Sayısında Değişim
Hatay	26.281	24.999	-%4,9	2.341	4.758	%103
K.Maraş	17.529	17.716	%1,1	2.018	3.453	%71,1
Malatya	12.809	12.296	-%4,0	1.619	2.533	%56,5
Adıyaman	7.647	6.984	-%8,7	1.309	3.380	%158
Türkiye	2.009.282	2.103.942	%4,7	180.559	199.932	%10,7

Kaynak: SGK, 03.2026.

Üç İşyerinden Biri Geçici

Adıyaman'da 2025 yıl sonunda toplam işyeri sayısı 2022 yılının üzerinde ancak kalıcı işyerleri

hala 2022'nin altında. Artışın neredeyse tamamı geçici işyerlerinden kaynaklanıyor. 2022'de 1.309 olan geçici işyeri sayısı 2025 sonunda 3.380'e yükselmiş üç yıl içinde yüzde 150'nin üzerinde bir artış gerçekleşmiş. Bu ne demek? Adıyaman'da bugün her üç işyerinden biri geçici. Türkiye genelinde bu oran yüzde 9 düzeyinde. Adıyaman'a benzer bir eğilim Hatay ve Malatya'da da görülüyor. Kalıcı (daimi) işyerleri azalırken geçici işyeri sayısı hızla artıyor. Geçici-daimi işyeri ayrımı neden önemli? Çünkü geçici işyerleri büyük ölçüde inşaat, mevsimlik tarım ve kısa süreli hizmet faaliyetlerini kapsarken, kalıcı ekonomik yapı bu alanların dışında şekilleniyor.

Tam da bu noktada söz konusu "toparlanma" ne kadar sürecek sorusu önemli hale geliyor. İnşaat faaliyetlerinin tamamlanmasıyla birlikte bu geçici istihdam ortadan kalktığında ne olacak? Bugün artan istihdamın önemli bir kısmı yüzde 30'a varan bir pay doğrudan inşaat sektörüne bağlı. Bu geçici genişleme geri çekildiğinde, bölge ekonomisi nasıl yapılanacak?

Sigortalı Sayısı Artıyor: Geçici mi Kalıcı mı?

SGK sigortalı sayılarına bakıldığında da en ağır etkilenen dört il kapsamında toplam sigortalı sayısında da bir toparlanma olduğu gözleniyor (Tablo 3). Bu artışın örneğin Adıyaman'da önemli bir kısmı, ilk müdahale kapsamında Temmuz 2023'te başlatılan İŞKUR Kamu Yararı Çalışma Programının^[2] sonucu olduğu vurgulanıyor. Programın, konteyner kurulumundan kamu hizmetlerine kadar uzanan geçici bir istihdam tabanı oluşturduğu ve bölgeden göçü yavaşlattığı bir gerçek. İlk yılın sonunda yapılan saha araştırması, programa katılan kadınların da asgari ücretle resmi olarak istihdam edilmekten memnun olduklarını ortaya koyuyor; ancak altı aylık sözleşme süresi sınırı ve programın 2024 sonunda sona ermesi, program sonlandırıldığında ne olduğu sorusunu yanıtlamıyor. Bu arada SGK verileri 4a-4b-4c olmak üzere kabaca özel, kendi hesabına çalışan ve kamu çalışan sayıları olarak ayrıştırıldığında 4b kapsamında yer alan esnaf, sanatkâr, kendi hesabına çalışanların sayılarının 2022 seviyelerinin altında kalmaya devam ettiği gözleniyor.

Tablo 3. SGK sigortalı sayısı: Deprem yılı kaybı ve 2025 toparlanması

İl	Sigortalı sayısı 2022	Sigortalı çalışan kaybı 2023-2022	Toplam sigortalı sayısında değişim Aralık 2025- 2022
Hatay	384.818	-%11,1	%18,9
K.Maraş	292.459	-%9,1	%12,9
Malatya	215.684	-%11,2	%12,1
Adıyaman	137.600	%3,0 *	%12,5

*Not: * Adıyaman 2023 sigortalı artışı SGK kapsam değişikliği ve geçici İŞKUR programıyla açıklanıyor.*

Kaynak: SGK İstihdam Verileri, 03.2026.

SGK çalışan aylık rakamları toparlanmanın mevsimselliğine ilişkin de bir resim sağlıyor. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında dört ilin tamamında belirgin bir artış varken bu artışın büyük

ölçüde tarım işçilerinin kısa süreli kayıt girişlerinden kaynaklandığını söylemek mümkün. Ancak bu artışların yıl sonuna gelindiğinde devam ediyor olması önem taşıyor, bu açıdan bakıldığında artış üç ilde korunurken, Adıyaman'da istihdam net biçimde geriliyor (Tablo 4).

Tablo 4. SGK aylık sigortalı sayıları, 2025

İl	Ocak 2025	Mar t2025	Temmuz 2025	Eylül 2025	Aralık 2025
Hatay	419.720	425.181	453.696	458.693	457.736
K.Maraş	296.423	298.735	326.568	330.239	330.112
Malatya	216.980	222.298	257.675	250.798	241.853
Adıyaman	157.587	153.318	158.957	158.696	154.848

Kaynak: SGK Aylık İstihdam Verileri, 2025.

Bir Toparlanma Var: Peki Kimin İçin?

TÜİK işgücü istatistikleri, bu toparlanmanın cinsiyete dayalı niteliğini açıkça ortaya koyuyor. Deprem yılındaki kadın istihdamı ülke genelinde artarken, bu eğilim afet bölgesinde tersine döndü ve istihdamdaki cinsiyet farkı genişledi. TRC1 bölgesinde (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) istihdam oranlarında cinsiyete göre fark yüzde 44 puana ulaşarak ulusal ortalamasının oldukça üzerine çıktı. Bu fark işsizlikte de aynı derecede keskin. Kadın işsizliği 2022'den 2025 yılına yüzde 2,7 puan artarken, erkeklerde bu yüzde 2,2 puan azaldı. Bu farkın en hızlı genişlediği iller Adıyaman bölgesinde yer alıyor (TÜİK, İşgücü İstatistikleri^[3]).

Benzer bir eğilim en ağır etkilenen dört ilin yer aldığı üç deprem bölgesinde de gözleniyor. TR63 bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye), erkeklerde 2022 ile 2025 arasında erkeklerde istihdam oranı 2,7 puan (yaklaşık 44.000 iş) artarken kadın istihdamı sadece 1,8 puan (9.000 iş) artmış. TRB1'de ise (Malatya, Elazığ, Bingöl) kadın istihdamı 2022 seviyesini henüz yakalayamamış. Bu bölgede kadın işsizlik oranındaki düşüşün ardında kadınların işgücüne katılımındaki düşüş etkisi görülüyor; bu durum bir toparlanmaya değil, işgücü piyasasından çekilmeye işaret ediyor. Peki bölge illerinden göç yukarıdaki eğilimleri açıklayabilir mi? Nüfus verilerine göre, dört ilin kadın nüfusu erkek nüfusundan daha hızlı azalmış ve daha yavaş toparlanmış. Ancak bu değişimlerin ne ölçüde bölgeden ayrılan nüfusa atfedilebileceği kuşku.

Kayıt dışı istihdam verileri de bu tabloyu destekler nitelikte. Deprem yılında gözlemlenen kayıt dışı istihdamdaki düşüş, kayıtlı istihdama doğru bir geçiş yerine kadınların kayıt dışı işten işgücü dışına itildiğine işaret ediyor. 2025 yılına gelindiğinde, Hatay bölgesindeki kadınlar arasında kayıt dışı istihdam oranı %49,2'ye geri yükselmiş durumda. Kayıt dışılıktaki cinsiyet farkı 19 puan genişlemiş. Bu ne demek? Bölgede gelir getiren bir işte çalışan her iki kadından biri sosyal güvenceden yoksun. Bölgeden bölgeye eşitsizliğin işleyiş mekanizmaları değişse de sonuçları ortak.

İstihdamda kayıt dışılık tarımda çok daha çarpıcı seviyede^[4]. Hatay bölgesinde tarımda kadın

istihdamının neredeyse tamamı kayıt dışı (yüzde 97,5). Bu durum sadece sosyal güvencesizliğe değil, aynı zamanda görünmeyen bakım faaliyetlerinin, özellikle de ücretsiz aile işçiliği içine gömülü olarak devam ettiğine de işaret ediyor. Yukarıdaki “toparlanma” tablosu, fiili kayıpları görünmez kılıyor.

Depremden önce de bölgedeki kadın istihdamı son derece düşüktü. Afet bu eşitsizliği derinleştirdi ve toparlanma süreci cinsiyet açığını ne yazık ki azaltmadı. İnşaat sektöründeki hızlı büyüme erkek istihdamını artırdı, ancak kadınlar için artan bakım yükünü azaltan istihdam fırsatları yaratılmadı. Kreşlerin ve okulların kapanması, sağlık ve ulaşım hizmetlerinin sekteye uğramasıyla, bakım yükü tekrar hanelere yüklendi. Deprem nedeniyle artan engelli nüfusuyla da bakım ihtiyaçları genişledi. Bu koşullar altında kadınlar ya geçici, güvencesiz ve kısa süreli işlere yöneliyor ya da işgücünden tamamen çekiliyor. Bu nedenle, kadın işsizlik oranlarındaki düşüşler dikkatle yorumlanmalı. İstihdamda kayıt dışılık oranlarında görülen düşüş de bu bakımdan değerlendirilmeli. Nitekim 2023 yılı sonrası dönemde kayıt dışılık yeniden yükseliyor. Bölgeye göre cinsiyet eşitsizlikleri bakımından mekanizmalar farklı işlese de sonuç maalesef ortak. Kayıtlı istihdamda genişleme sınırlı, kayıt dışı istihdam kalıcı biçimde azalmıyor, kadınlar işgücü dışına itiliyor.

Bakım Olmadan Toparlanma Süreci Umut Kaynağı Olmaya Devam Ediyor

Önceki iki yazıda^[5] bakım faaliyetlerinin ulusal hesaplarda neden görünmez olduğunu ve nasıl dahil edileceğini tartışmıştık. Afetler bu görünmezliğin bedelini somutlaştırıyor. Deprem bölgesinde bakım altyapısının çöküşü fiziksel hasarın ötesinde, bakım çalışanlarının yerinden edilmesi, ulaşımın kesintiye uğraması nedeniyle de derinleşiyor. Bakım alanlar kayıt dışı çözümlere yöneliyor; ancak bu çözümler ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalıyor. Afetler bu kısır döngüyü pekiştiren olaylar. Bakım hizmetlerine yatırım yapmak hem hanelerin artık taşıyamayacağı düzeye yükselen bakım ihtiyacını karşılayacak hem de bölgedeki potansiyel işgücüyle henüz yaratılmamış istihdam olanaklarını buluşturabilecek bir alan açıyor.

Toparlanma kimin için gerçeklik sorusunun yanıtı değişmiyor. Bakım ihtiyaçları yeniden yapılanma gündemine dahil edilmediği sürece, toparlanma bazıları için gerçek bazıları içinse bir umut olarak kalacak.

Kaynaklar

CEİD. (2023-2024). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Raporu. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği.

TÜİK. İşgücü Göstergeleri, Düzey 2 ve İl Düzeyi. Türkiye İstatistik Kurumu.

SGK. İstihdam ve İşyeri Verileri, 28.03.2026 / 31.03.2026. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu.

Notlar

1. SGK iřyeri kategorileri: Kategori 24 (Daimi İř Yeri) ve Kategori 27 (Geici İř Yeri). Kaynak: SGK Veri Seti, Mart 2026. [↑](#)
2. İřKUR TYP: 1 Temmuz 2023'te bařladı, 2024 sonuna kadar kademeli olarak sona erdi. [↑](#)
3. <https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/statistical-themes> [↑](#)
4. TÜİK; tarım sektöründe kayıtlı-kayıtdıřı ayrımı, Düzey 2, 2022–2025. Ayrıntılı sektör ve kayıtlılık tabloları iin bkz. <https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/statistical-themes> [↑](#)
5. Bakım emeğinin yok sayılmasının tarihsel ve metodolojik kökenleri iin Bölüm 1 (2025 SNA revizyonu) ve saymanın yöntemleri iin ise bkz. Bölüm 2. [↑](#)